

УДК:618.33

ORCID ID: 0000-0003-3635-7389

ДИГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕИММУННОЙ ВОДЯНКИ ПЛОДА

Пулатова Г.А.

Республиканский специализированный научно - практический медицинский центр здоровья матери и ребенка. Ташкент. Узбекистан.

Юсупбаев Р.Б.

Республиканский специализированный научно - практический медицинский центр здоровья матери и ребенка. Ташкент. Узбекистан.

Резюме. Несмотря на многочисленные достижения в диагностике и лечении заболеваний в перинатальном периоде, неиммунная водянка плода в настоящее время остается актуальной и играет значительную роль в структуре перинатальной заболеваемости и смертности. Неиммунная водянка плода является последней стадией для ряда внутриутробных заболеваний и характеризуется высокой летальностью. В настоящее время учитывая, что частота иммунной водянки плода снизилась в связи с широким распространением профилактики резус-сенсibilизации, неиммунная водянка плода (НВП) стала доминирующей формой водянки плода. По данным Fetal medicine foundation (2021) среди всех случаев водянок плода неиммунная водянка составляет до 90 %, а частота встречаемости колеблется между 1:2000-1:3000 родов. В связи с этим, данную исследовательскую работу мы посвятили изучению неиммунной водянки плода.

Актуальность темы. Несмотря на повышение доступности диагностических тестов для конкретные причины, около 18% случаев остаются идиопатическими [3,10]. В исследованиях Bellini и соавторов в 2009 и 2015 гг. частота идиопатической неиммунной водянки плода составила 17,8% и 19,8% соответственно. Авторы полагают, что такие результаты могут быть связаны с

гиподиагностикой заболеваний из группы наследственных болезней обмена веществ [1,2].

В исследовании Hartge et al. и Laterre et al. наиболее частой причиной неиммунной водянки плода были хромосомные аномалии (32% и 39% соответственно), в то время как Bellini et al. - сердечно-сосудистая патология (20,1%) [2,4,6,9]. Это различие объясняется тем, что Bellini et al. классифицировали случаи пороков сердца как сердечно-сосудистую патологию независимо от кариотипа плода, а Hartge et al. и Laterre et al. основное внимание уделялось кариотипу как первопричине, ведущей к формированию пороков сердца. Принимая во внимание вышеизложенное, мы видим, что единого мнения в систематизации причин неиммунной водянки плода не имеется, что требует дальнейших исследований.

На сегодняшний день влияние топики скопления жидкости на исход заболевания при неиммунной водянке плода неоднозначно, и между сторонами существуют противоречия. Тогда как некоторые исследователи связывают гидроторакс и гидроперикард с низкой выживаемостью, другие не обнаружили такой связи в своих исследованиях [5,7,8,11]. Непоследовательность в этих выводах, по-видимому, указывает на то, что скорее этиология заболевания, а не пространства, в которых скапливается жидкость, играет центральную роль в неиммунной водянке плода. Однако в связи с малочисленностью наблюдений, неравномерностью распределения случаев по категориям причин можно лишь предположить, что эти факторы негативно влияют на перинатальные исходы, а это требует дальнейших более масштабных и продолжительных исследований.

Материал и методы исследования. В исследование включена 201 беременная женщина. Наше исследование проводилось в 2 этапа. 1-й этап состоит из ретроспективного анализа и включает 150 беременных, обратившихся в Республиканский центр «Скрининг матери и ребенка» в течение 2017-2019 гг. с диагнозом «неиммунная водянка плода». 40 из них были зарегистрированы в 2017 году, 49 — в 2018 году и 61 — в 2019 году. На втором этапе проведено

проспективное исследование и включена 51 беременная, обратившиеся в центр РСНПМЦАГ в течение 2020-2022 гг. с диагнозом «неиммунная водянка плода», у 9 из них было проведено прерывание беременности по медицинским показаниям в связи с выявлением хромосомные аномалии на ранних сроках беременности. Остальные 42 беременные были разделены на 2 группы в зависимости от выбора ими выжидательной или активной тактики ведения беременности при неиммунной водянке плода. В 1-ю группу вошли 20 женщин, применявших активную тактику, во 2-ю группу вошли 22 женщины, отказавшиеся от активной тактики и применявшие выжидательную тактику. Возраст женщин в исследуемых группах колебался от 18 до 43 лет, медиана возраста 28 (24; 31) лет.

Всем женщинам, участвовавшим в проспективном исследовании, проводилось экспертное ультразвуковое исследование плода и оценивались следующие показатели: наличие и вид структурной патологии плода, количество серозных полостей с жидкостью, объем жидкости, наличие и степень гипоплазии легких, компрессии сердца, наличие, толщину и степень отека мягких тканей плода, а также количество околоплодных вод и толщину плаценты.

Результаты. Все случаи, в зависимости от клинических признаков, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований, согласно критериям распределения Bellini et al. (2015) были отнесены к одной из 14 категорий заболеваний и сопоставлены с данными зарубежных масштабных исследований.

При ретроспективном анализе этиология НВП была установлена в 59% (59/100) случаев. Наиболее частыми причинами, приводящими к НВП, были: сердечно-сосудистые патологии - 19% (19/100), синдромальные патологии - 10% (10/100), инфекции - 9% (9/100). В 41% (41/100) случаев причина НВП оказалась идиопатической.

В ретроспективной группе у 85% (85/100) беременность была прервана по медицинским показаниям на основании данных УЗИ, а 15% (15/100) женщин отказались от прерывания беременности и беременность была пролонгирована.

Исходы беременности проанализированы у 15 женщин с пролонгированной беременностью: у 7 женщин была неразвивающаяся беременность, у 3 пациенток – произошли срочные роды здоровым ребенком, у 3 - антенатальная гибель плода, у 1 - интранатальная гибель плода, у 1 пациентки была неонатальная гибель плода. В ретроспективной группе перинатальный исход был положительным в 3% (3/100) случаев и отрицательным в 97% (97/100) случаев.

В проспективной группе этиология НВП была установлена в 86,2% (44/51) случаев. Анализ структуры причин показал, что наиболее частые причины, приводящие к развитию НВП были: хромосомные аномалии - 17,6% (9/51), инфекции - 27,4% (14/51), сердечно-сосудистые патологии - 13,7% (7/51). 51). 13,7% (7/51) НВП оказались идиопатическими.

На следующем этапе данные нашего исследования были сопоставлены с данными крупномасштабных зарубежных исследований. При этом было установлено, что структура причин неиммунной водянки плода, выявленная в нашем исследовании, сопоставима с данными зарубежных авторов и имеет аналогичную тенденцию. Наиболее распространенными хромосомными аномалиями были трисомии 21 (66,6% (6/9)). Трисомия 9 обнаружена у 11,1% (1/9), синдром XXУ у 11,1% (1/9), микродупликация длинного плеча хромосомы 13 у 11,1% (1/9). Во всех случаях анеуплоидия выявлена в антенатальном периоде - 100% (9/9). В 2% (1/51) случаев методом полногеномного секвенирования в послеродовом периоде выявлено генное заболевание, сцепленное с 11-Х хромосомой - синдром Аарскога-Скотта.

Среди патологий сердечно-сосудистой системы наиболее частыми причинами, приводящими к НВП, были нарушения ритма сердца - 71,4% (5/7), из них брадиаритмия наблюдалась в 14,2% (1/7) случаев и тахиаритмия в 57,1% случаев. Структурная патология сердца привела к неиммунной водянке плода в 28,5% (2/7) случаев.

Инфекционные агенты выявлены в 27,4% (14/51) причин НВП: ЦМВ - 14,2% (2/14), SARS-CoV-2 - 35,7% (5/14), парвовирус В19 - 7,1% (1/14), вирус простого герпеса – 28,5% (4/14) и сочетанные инфекции – 14,2% (2/14).

Структурные пороки развития плода явились причиной НВП в 17,6% (9/51) случаев - большая их часть была отнесена к синдромальной патологии - 33,3% (3/9).

По сравнению с другими категориями причин раннее проявление НВП развивалось при хромосомных аномалиях. Самый ранний срок беременности, проявляющийся НВП, соответствовал хромосомным аномалиям - 13,4 нед. (12; 15), самый поздний срок беременности, проявляющийся патологией желудочно-кишечного тракта, - 30,5 нед. (29; 32) и стал статистически значимым ($p < 0,001$).

Из 42 женщин с пролонгированной беременностью у 57,1% (24/42) родились живые дети, но интранатальная гибель плода произошла в 16,6% (4/24) случаев, а неонатальная смертность — в 25% (6/24): ранняя неонатальная смертность наблюдалась у 16,6% (4/24) и поздняя неонатальная смертность у 8,3% (2/24) (Таблица 1). У 33,3% (14/42) из 42 женщин с пролонгированной беременностью родились живые дети. Наилучшая выживаемость отмечена при инфекциях - 50% (7/14) и в категории сердечно-сосудистых патологий - 28,5% (4/14).

Методы лечения, проведенные у женщин 1-й (основной) группы, были следующими: наиболее применяемым методом лечения было этиопатогенетическое консервативное лечение (85%), включающее иммуноглобулиновую терапию, антиаритмическое лечение, противовирусное и антибактериальное лечение.

Симптоматические фетальные хирургические методы (55%) применялись как дополнение к лечению в случаях, когда этиопатогенетическое лечение было невозможным или неэффективным.

В 1-й группе амниоредукцию применяли в 45% (9/20) случаев, лапароцентез в 25% (5/20) случаев, торакоцентез в 10% (2/20) случаев,

септотомию в 5% (1/20) случаев, консервативное лечение в 85% (17/20) случаев.

Мы использовали препарат дигоксин для трансплацентарного антиаритмического лечения и трансплацентарной кардиотонической терапии сердечной недостаточности плода. В нашем исследовании фетальные тахиаритмии были обнаружены в 4 случаях. У 11 пациенток для купирования симптомов сердечной недостаточности плода применяли сердечные гликозиды. Во всех случаях фетальной тахиаритмии лечение дигоксином было успешно завершено, в связи с чем не было необходимости в применении другой группы антиаритмических препаратов. В 3 из 11 случаев (27,3%) с сердечной недостаточностью плода, несмотря на проводимое лечение, имела место антенатальная, интранатальная и поздняя неонатальная гибель плода.

Беременные 2-й группы отказались от активной тактики, т.е. от передовых методов диагностики и лечения неиммунных водянок плода. Наблюдалась динамика течения беременности у этих женщин и анализировались исходы родов. В ряде случаев приходилось проводить исследования в послеродовом периоде для поиска этиологии неиммунной водянки плода.

Теперь ознакомимся с результатом исходов беременности в группе 1, получившей лечение (основная), и группе 2, отказавшейся от лечения (сравнение).

В сроке 32-36 недель встречаемость родов в 1-й группе наблюдалась больше, чем во 2-й - 30% (6/20) и 22,7% (5/22) соответственно. Роды в срок 37-41 нед составили 45% (9/20) в 1-й группе, тогда как во 2-й группе срочные роды вообще не наблюдались ($p < 0,001$).

Антенатальная гибель плода чаще наблюдалась во 2-й группе по сравнению с 1-й ($p < 0,001$), а интранатальная гибель плода чаще встречалась в 1-й группе. Выживаемость составила 70% (14/20) в 1-й группе и ни одного выжившего во 2-й группе ($p < 0,001$).

Перинатальные исходы сравнивали между ретроспективной группой и проспективной группой, применявшей активную тактику, выживаемость

составила 3% (3/100) в ретроспективной группе и 70% (14/20) в проспективной группе ($p < 0,001$).

Выводы. Согласно разработанному алгоритму, в группе с активной тактикой применялся дифференцированный подход к внутриутробным методам лечения: фетальная консервативная терапия - в 85% случаев, малоинвазивные фетальные оперативные вмешательства выполнены в 55% случаев. В группе с активной тактикой выживаемость составила 70%, лучшие показатели выживаемости были при инфекциях - 50% (7/14) и сердечно-сосудистых патологиях - 28,5% (4/14). Внутриутробное лечение улучшило перинатальные исходы.

Список литературы:

1. Bellini C, Hennekam RC, Fulcheri E, et al. Etiology of nonimmune hydrops fetalis: a systematic review. *Am J Med Genet A*. 2009;149A(5):844-851. doi:10.1002/ajmg.a.32655
2. Bellini C, Donarini G, Paladini D, et al. Etiology of non-immune hydrops fetalis: An update. *Am J Med Genet A*. 2015;167A(5):1082-1088. doi:10.1002/ajmg.a.36988
3. Beth M. Kline-Fath., Dorothy I. Bulas, Ray Bahado-Singh. Fundamental and advanced fetal imaging : ultrasound and MRI -2015- P. 803-822
4. Hartge DR, Weichert J, Gembicki M, Krapp M. Confirmation of etiology in fetal hydrops by sonographic evaluation of fluid allocation patterns. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2015;195:128-132. doi:10.1016/j.ejogrb.2015.09.006
5. Kadyrberdieva F.Z., Shmakov R.G., Bokeria E.L. Nonimmune hydrops fetalis: modern principles of diagnosis and treatment. *Obstetrics and Gynecology*. 2019; (10): 28-34. <https://dx.doi.org/10.18565/aig.2019.10.28-34>.
6. Laterre M, Bernard P, Vikkula M, Sznajer Y. Improved diagnosis in nonimmune hydrops fetalis using a standardized algorithm. *Prenat Diagn*. 2018;38(5):337-343. doi:10.1002/pd.5243

7. Liu CA, Huang HC, Chou YY. Retrospective analysis of 17 liveborn neonates with hydrops fetalis. *Chang Gung Med J.* 2002;25(12):826-831.
8. Nakayama H, Kukita J, Hikino S, Nakano H, Hara T. Long-term outcome of 51 liveborn neonates with non-immune hydrops fetalis. *Acta Paediatr.* 1999;88(1):24-28. doi:10.1080/08035259950170547
9. Pulatova G.A., Yusupbaev R.B. Diagnosis, Management and Outcomes of Non-Immune Hydrops Fetalis in Uzbekistan. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 13 No. 2, 2023, pp. 170-175. doi: 10.5923/j.ajmms.20231302.30.
10. Pulatova G.A. et al. Diagnostic algorithm for non-immune hydrops fetalis. *New Day in Medicine.* 8(46)2022;8(46):64-68 <https://clck.ru/sTACH>
11. Smoleniec J, James D. Predictive value of pleural effusions in fetal hydrops. *Fetal Diagn Ther.* 1995;10(2):95-100. doi:10.1159/000264213